
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 005.8

DOI 10.5281/zenodo.13710909

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ЗАДАЧАМИ

IMPROVING THE EFFICIENCY OF COMPANIES THROUGH THE USE OF PROJECT AND TASK MANAGEMENT SYSTEMS

ДУДАК АЛЕКСЕЙ АЛИЕВИЧ,
специалист,

*Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.*

DUDAK ALEKSEI ALIEVICH,
specialist,

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics.

В статье проводится оценка повышения эффективности компаний с помощью внедрения и использования систем управления проектами и задачами (англ. Project Management Systems, PMS). Рассматриваются ключевые аспекты влияния PMS на улучшение бизнес-процессов, производительности и координации команд. Исследуются различные тренды в области PMS для автоматизации планирования, распределения ресурсов и мониторинга задач. Обсуждаются различные инструменты PMS и примеры успешного внедрения таких систем в организациях, а также их влияние на повышение результативности.

The article assesses the improvement of companies' efficiency through the implementation and use of Project Management Systems (PMS). It examines key aspects of the influence of PMS on improving business processes, productivity, and team coordination. It examines various trends in the field of PMS for automating planning, resource allocation, and task monitoring. It discusses various PMS tools and examples of successful implementation of such systems in organizations, as well as their impact on improving efficiency.

Ключевые слова: *системы управления проектами (PMS), управление задачами, оптимизация процессов, планирование ресурсов, координация команд, платформы для управления проектами.*

Key words: *Project management systems (PMS), task management, process optimization, resource planning, team coordination, project management platforms.*

Введение.

Современные компании функционируют в условиях высокой конкуренции и динамично меняющейся среды, что требует от них максимальной гибкости, эффективности и скорости в принятии решений [1]. Одним из ключевых факторов, влияющих на успешность бизнеса, является оптимизация внутренних процессов и управление рабочими

этапами. Внедрение систем управления проектами и задачами (англ. Project Management Systems – PMS) играет важную роль в повышении эффективности взаимодействия команд, улучшении коммуникации, контроле сроков и ресурсов, а также в достижении стратегических целей.

Данные системы позволяют организациям структурировать процессы, упрощают мониторинг выполнения задач и обеспечивают прозрачность рабочих процессов. Они предоставляют инструменты для планирования, распределения различных ресурсов, управления рисками и отслеживания результатов в режиме реального времени. Такие решения актуальны для команд, работающих в условиях высокой неопределенности или распределенной структуры, где требуется поддержание высокого уровня взаимодействия и координации.

Цель данной статьи – исследовать использование систем управления проектами и задачами для повышения эффективности и результативности компаний.

Основная часть. Анализ влияния систем управления проектами и задачами на эффективность бизнес-процессов и производительность компаний.

Внедрение PMS оказывает значительное влияние на продуктивность бизнес-процессов и результативность компаний. Современные системы позволяют организациям не только структурировать работу, но и оптимизировать распределение ресурсов, повысить прозрачность управления и улучшить взаимодействие между командами специалистов.

Одним из главных аспектов использования PMS является автоматизация планирования и управления ресурсами. Такие системы предоставляют инструменты для более точного распределения задач и потенциала в зависимости от приоритетов и доступности. Одним из примеров является использование Gantt-диаграмм и календарей в PMS, которые позволяют заранее планировать загрузку сотрудников и избегать проблем с перегрузкой. Это приводит к более сбалансированным графикам работы, снижению временных затрат и минимизации простоев.

Решения на основе PMS позволяют значительно улучшить контроль и мониторинг выполнения задач и проектов. Благодаря централизованному хранению данных и возможностям для отслеживания прогресса в реальном времени, менеджеры получают полное представление о статусе проектов и могут оперативно принимать решения. Такая особенность важна для крупных компаний, где координация между различными командами и отделами играет ключевую роль.

Данные системы также предоставляют единое пространство для общения и совместной работы, что особенно важно в условиях распределенных команд и гибридных рабочих моделей. Интегрированные инструменты для обмена сообщениями, комментариями и файлами помогают устранить разрозненность в коммуникациях и обеспечивают прозрачность на всех уровнях [2].

Применение PMS позволяет автоматизировать многие рутинные процессы, такие как обновление статусов задач, напоминания о сроках и генерация отчетов. Это освобождает время сотрудников для более стратегически важных задач и улучшает общую производительность. Автоматизация процесса отчетности и анализа данных помогает сократить время на подготовку документов и улучшить точность предоставляемой информации.

Внедрение PMS в рабочие процессы компаний предоставляет широкие аналитические возможности, включая отчеты о выполнении задач, ресурсах и финансовых показателях. Эти данные позволяют принимать более обоснованные решения и оптимизировать процессы на основании фактической информации. Организации могут гибко реагировать на изменения и адаптировать свои стратегии в зависимости от текущих данных.

С развитием различных технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые находят широкое применение в самых различных областях [3; 4], компании могут предпринимать решения на основе прогнозирования. А подходы на базе машинного обучения (МО) могут

анализировать исторические данные по проектам и предсказывать потенциальные задержки или проблемы.

Системы на основе ИИ позволяют автоматически генерировать отчеты по ключевым метрикам проекта, что снижает нагрузку на менеджеров и улучшает принятие решений. В этой связи все большую популярность набирают специальные PMS платформы и программные обеспечения (ПО) с ИИ и МО интеграцией. Согласно прогнозам [5], объем мирового рынка ПО для управления проектами в 2023 году оценивался в 7,36 млрд долларов США, а к 2032 году он достигнет 15,06 млрд долларов США. При этом статистика показывает, что среди всех инструментов *Jira* занимает первое место по эффективному управлению проектами по доле рынка (рис. 1).

Рис. 1. Доля мирового рынка ПО для управления проектами, 2024 г., % [6]

Среди других известных инструментов PMS также присутствуют онлайн платформы, которые предлагают ИИ-рекомендации по управлению задачами, анализу данных и оптимизации рабочих процессов.

Помимо интеграции ИИ-решений, в сфере развития PMS наблюдается ряд других ключевых трендов, которые определяют развитие этих систем и их функциональных возможностей.

Фокус на гибридные и удаленные рабочие процессы предполагает, что платформы предлагают улучшенные функции для коллаборации в режиме реального времени. Это, например, видеоконференций и интеграции с инструментами для удаленной работы, такими как Zoom, Microsoft Teams и Slack.

Облачные и решения на основе «ПО как услуга» (англ. Software as a Service – SaaS) обеспечивают легкий доступ, автоматические обновления и улучшенную безопасность. Такие платформы, как Jira и Asana, позволяют масштабироваться с учетом роста команды и новых требований бизнеса. В табл. 1 представлен анализ важных функций PMS при внедрении SaaS-технологий.

Несмотря на возможные риски, внедрение SaaS-модели делает системы управления проектами доступными и гибкими, что позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям и оптимизировать внутренние процессы.

Повышенная гибкость и кастомизация означает, что современные PMS стремятся к максимальной адаптивности. Пользователи могут создавать уникальные рабочие процессы и интерфейсы, которые соответствуют конкретным нуждам команды или компании. Например, такие платформы, как Notion и Airtable, позволяют настраивать рабочие процессы с помощью кода или использовать готовые шаблоны.

Таблица 1. Характеристика основных функций PMS в моделях SaaS [7]

Функция	Преимущества использования системы PMS в режиме SaaS	Риски, связанные с использованием системы PMS в модели SaaS
Стратегическая	Концентрация партнеров организаций и интегратора на своих ключевых компетенциях. Повышение гибкости и эффективности процессов.	Частичная зависимость от внешнего поставщика PMS. Отсутствие полного контроля интегратора над данными, собранными в системе PMS. Возможность их утечки.
Организационная	Быстрый и простой доступ партнеров компаний к PMS. Использование PMS не зависит от географического расположения партнеров организаций.	Сбои в работе сети интернет, препятствующие доступу и использованию PMS. Неполные возможности адаптации системы PMS к нуждам компаний.
Экономическая	Отсутствие необходимости в приобретении и развитии ИТ-инфраструктуры. Не нужно нести затраты, связанные с запуском и содержанием серверных.	Высокая стоимость необходимого широкополосного интернет-подключения. Необходимость нести дополнительные расходы на интеграцию данных из разных ИТ-систем.

Примеры внедрения PMS и их воздействие на улучшение координации, планирования и выполнения задач.

Внедрение PMS методов и инструментов показывает свою эффективность в разных отраслях. Дизайнерское агентство *Chute Gerdeman (США)* столкнулось с проблемами управления ресурсами и отслеживания времени при использовании устаревших систем. Внедрение ПО для управления проектами *Function Point* предоставило компании гибкость в управлении проектами и улучшило координацию между офисами. Это упростило планирование ресурсов и позволило более эффективно распределять задачи между командами, способствуя выполнению проектов в установленные сроки [8].

Компания *Microsoft (США)* кардинально изменила процесс управления проектами и разработала свою PMS платформу *Microsoft Project*, которая предназначена для помощи в разработке графиков, распределении ресурсов по задачам, отслеживании прогресса, управлении бюджетом и анализе рабочей нагрузки. Среди крупных клиентов данной платформы выделяются различные мировые компании, такие как *Aston Martin, Brookdale Senior Living, AVANCA, Cascades* и др. [9].

После слияния с *US Airways*, авиакомпания *American Airlines (США)* столкнулась с проблемами из-за дублирования технологий и программ. Для решения этих проблем *American Airlines* внедрила систему управления портфелем и ресурсами для учета рабочего времени, управления ресурсами и планирования мощностей. Авиакомпания увеличила капитализацию ИТ-ресурсов, что привело к многомиллионному положительному эффекту на их балансовом отчете и значительно улучшило управление проектами на глобальном уровне [10].

Компания *Genesys (США)* успешно внедрила *Asana* для управления проектами в своем маркетинговом департаменте, что значительно повысило эффективность работы команд. До внедрения *Asana* команда сталкивалась с проблемами дублирования задач, сложностями в координации между региональными подразделениями и низкой вовлеченностью заинтересованных сторон. Использование *Asana* позволило централизовать управление проектами, автоматизировать рабочие процессы, а также увеличить долю своевременно завершенных проектов с 60% до более чем 90% [11].

Рассмотренные примеры подтверждают, что внедрение PMS оказывает положительное влияние на координацию, планирование и выполнение задач в компаниях. В каждом из случаев использование PMS привело к улучшению прозрачности процессов, повышению эффективности планирования и лучшему распределению ресурсов, что в конечном итоге способствовало росту производительности и достижению стратегических целей бизнеса.

Выводы.

Внедрение PMS является одним из ключевых факторов повышения эффективности и результативности рабочих процессов компаний в современном мире. Такие системы позволяют автоматизировать и улучшать планирование, координацию команд и контроль над выполнением задач. Конкретные примеры внедрения PMS в американских компаниях показывают рост производительности, улучшение качества управления проектами и более эффективное использование ресурсов. Использование PMS становится важным элементом стратегического регулирования задачами, который позволяет компаниям достигать более высоких результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березовская Н.О. Анализ рынка краткосрочной аренды недвижимости: влияние экономических факторов и внедрение инновационных технологий // Вестник науки. 2024. № 4(73). С. 62-76.
2. Thusi X. Performance Management Systems (PMS): Challenges and Opportunities in the Public Sector // International Journal of Social Science Research and Review. 2023. Vol. 6(6). pp. 19-31.
3. Зиборев А.В. Использование цепочек blockchain и искусственного интеллекта в сфере логистики и автоперевозок // Инновационная наука. 2023. № 8-2. С. 26-36.
4. Бойко С.В. Использование искусственного интеллекта для персонализации предложений в оптовой торговле обувью // Universum: экономика и юриспруденция. 2024. № 3(113). 6 с.
5. Project Management Software Market Size, Share & Trends Analysis Report / Straits Research. URL: <https://straitsresearch.com/report/project-management-softwaremarket> (дата обращения: 09.08.2024).
6. Project Management Software Market Share / Datanyze. URL: <https://www.datanyze.com/market-share/project-management--217> (дата обращения: 12.08.2024).
7. Dziembek D. Project management support systems in the SaaS model in the activity of virtual organizations // Informatyka Ekonomiczna. 2020. Vol. 4. pp. 93-110.
8. Project Management Software Case Study: Chute Gerdeman / Function Point. URL: <https://functionpoint.com/blog/project-management-software-case-study-chute-gerdeman> (дата обращения: 13.08.2024).
9. Customer stories / Microsoft. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/project/customer-stories> (дата обращения: 17.08.2024).
10. Successful Project Management: American Airlines and US Airways. Oklahoma Christian University, Management. 2023. 3 p.
11. Genesys marketing launches more impactful programs with Asana / Asana. URL: <https://asana.com/case-study/genesys> (дата обращения: 19.08.2024).

© Дудак А.А., 2024.